

PEDAGOGICAL SCIENCES

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ОТКАЗНЫХ И ПОСЕВНЫХ КНИГАХ XVII ВЕКА

*Алиева Э.
Магистрантка,
Бакинский государственный университет*

PHONETIC PROCESSES REFLECTED IN THE REFUSAL AND SOWING BOOKS OF THE XVII CENTURY

*Alieva E
Master`S Student,
Baku State University*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются 46 отказных и посевных книг [8].

Целью данного исследования является выявление и анализ фонетических особенностей отказных книг XVII века. При изучении памятников письменности использовались следующие методы: описательный и статистический. Описательный метод помог охарактеризовать фонетические процессы после падения редуцированных гласных. Статистический метод применялся для анализа частотности употребления примеров.

Объектом исследования являются фонетические процессы, имевшие место в древнерусском языке, но результаты которых нашли отражение в исследуемых деловых документах. Интерес представляют также явления, развившиеся уже в самом старорусском языке. В результате проведенного исследования в отказных и посевных книгах XVII века было выявлено 44 примера с различными фонетическими изменениями.

ABSTRACT

The report analyzes 46 rejection and seed books. The purpose of this study is to identify and analyze the phonetic features of the rejected books of the 17th century. The following methods were used in the study of written monuments: descriptive and statistical. The descriptive method helped to characterize phonetic processes after the fall of reduced vowels. The statistical method was used to analyze the frequency of use of examples. The object of the study is the phonetic processes that took place in the Old Russian language, but the results of which are reflected in the business documents under study. Phenomena that have already developed in the Old Russian language itself are also of interest. As a result of the conducted research, 44 examples with various phonetic changes were identified in the refusal and seed books of the XVII century.

Ключевые слова: история русского языка, историческая фонетика, результаты падения редуцированных гласных, памятники деловой письменности.

Keywords: the history of the Russian language, historical phonetics, results of falling reduced vowels, monuments of business writing.

Падение Ъ и Ь привлекало внимание многих лингвистов, так как это было одно из основных явлений древнерусского языка, перестроивших его звуковую систему. Процесс утраты редуцированных осуществлялся в несколько этапов: 1. «последовательное по позициям исчезновение слабых и прояснение сильных редуцированных (вторая половина XII-XIII вв.) - изменение в синтагматической системе; 2. утрата дифференциального признака и устранение редуцированных гласных из системы фонем (вторая половина XIII века) - изменение в парадигматической системе; 3. возникновение и устранение чередования О, Е с нулем звука (XIV-XV вв.) - изменение на морфонологическом уровне». [1, с.115] «До XIV в. происходили преобразования, вызванные утратой редуцированных гласных, на фонетическом уровне. В XIV-XV вв. изменения происходят на морфонологическом уровне». [2, с. 20]

«В результате утраты Ъ и Ь возникли новые

группы согласных в составе корня и на стыке морфем. В образовавшихся группах согласных, разных в акустическом и артикуляционном отношении, стали происходить процессы звукового приспособления одних согласных другим». [3, с. 11] Следствием всех этих преобразований стали явления ассимиляции, диссимиляции и упрощения групп согласных.

Ассимиляция согласных Ассимиляция по звонкости

Уподобление согласных могло происходить в пределах одного слова, а также на стыке служебного и самостоятельного слова.

Всгону. Пример: *Ужато и свожено з десятии с мнстрские пашни и с плуженины и со всгону и складено в скирды на селецком гумнѣ СЧГ сотницы снопов ржи.* [л. 33] ПК-20

В примере отмечено написание буквы **с** вместо **з**. Как известно, в древнерусской кириллице они передавали один и тот же звук [з].

Згонной. Пример: *І всеѣ тоє згонной пашни посяно в селѣ Селцѣ пят сел мнстрскими сѣмены ко РМ му году МЕ чет с осминою ржи.* |л. 37| ПК-20.

Здесь до падения редуцированных в приставке выступал Ъ, который разделял согласные. Однако после его утраты два разнородных по звонкости-глухости звука оказываются рядом. Как только такая группа согласных образуется, в слове осуществляются процессы приспособления, которые выразились в регрессивной ассимиляции. Все это привело к тому, что звонкий Г оказывает влияние на глухой С. В результате чего происходит изменение $c \rightarrow з$.

В исследуемых памятниках письменности отмечены случаи ассимиляции по звонкости на стыке предлога С и самостоятельного слова, начинающегося со звонкого согласного. После утраты редуцированного предлог стал состоять только из глухого согласного, который, оказавшись в позиции перед звонким звуком, становится тоже звонким: $сѣ \rightarrow з$.

Изменение согласного С перед звонким Б:

З Борисовы. Пример: *Да х тси же дрвне Выремше на еѣ СЛенинѣ з детми жеребеи досталося поксѣу з Борисовы грани вниз на на ивовои кустѣ что мѣже врашковѣ....* |л. 235 об.| ОК-10

Изменение согласного С перед звонким Г:

З гоны (2). Пример: *Яма новая мѣжа пошла прямо сугонемъ на берѣзу а сѣт бѣрѣзу з гоны сугонемъ на иву а сѣт ивы прямо полем на болюую бѣрѣзу что стоит на лоску прямо до мнстрѣской межи.* |л. 235| ОК-10

Изменение согласного С перед звонким Д:

З дачи. Пример: *С Константинова Веламиновых з дачи с трохсотъ с семидесят с четырех чети вымолочены сѣмена всѣ сполна.* |л.36 об.| ПК-16

З десяти. Пример: *Ужато и свожено з десяти с мнстрские пашни и с плуженины и со всгону и складено в скирды на селецком гумнѣ СЧГ сотницы снопов ржи.* |л. 33| ПК-20

З детми. Пример: *Да х тси же дрвне Выремше на еѣ СЛенинѣ з детми жеребеи досталося поксѣу з Борисовы грани вниз на на ивовои кустѣ что мѣже врашковѣ....* |л. 235 об.| ОК-10

Анализ показал, что явление ассимиляции на стыке предлога и самостоятельного слова охватывает предлог С.

Отмечено 7 случаев озвончения согласного.

Ассимиляция по глухости

Уподобление согласных происходило в пределах одного слова, например:

Скаске (3). Пример: *По крстьянской скаске три чети в поле а в дву по тому ж сѣна косят две копны что была дрв Песошное на колодесе а в неи четыре дворовые пустые пашни перелологом.* |л. 16 об| ОК-1

Врашковѣ (от *овраг*). Пример: *Да х тси же дрвне Выремше на еѣ СЛенинѣ з детми жеребеи досталося поксѣу з Борисовы грани вниз на на ивовои кустѣ что мѣже врашковѣ....* |л. 235 об.| ОК-10

В исследуемых памятниках отмечено также

уподобление на стыке предлога и самостоятельного слова:

Бес хором. Пример: *І в том Михаиловском помѣстие Челюстка дѣтям ег Илѣ да Ивану Михаиловым дѣтям Челюстка в помѣстие отказано ... а помѣщиково дворовое мѣсто пусто бес хором и на том на пустом мѣсте ставится бобыл Олешка Яковлев.* |л. 80| ОК-8

Ис сотницы (5). Пример: *А по опыт того овса в умолоте ис сотницы по чети с полусминою.* |л.39| ПК-20

До падения редуцированных в предлогах выступал Ъ, который разделял разнородные согласные. Однако после утраты редуцированных гласных оказываются рядом звонкий и глухой согласный. Как только такая группа согласных образуется, в слове осуществляется ассимиляция по глухости, которая выразилась в изменении конечного согласного предлога $з \rightarrow с$. Во втором примере наблюдается полная ассимиляция, т.к. два звука полностью совпали.

Всего выявлено 10 случаев ассимиляции по глухости.

Диссимиляция согласных

Помимо уподобления, в новых группах согласных происходит диссимиляция, которая нашла отражение в исследуемых отказных книгах.

Также, как и ассимиляция, диссимиляция имела место в пределах одного слова, а также на стыке служебного и самостоятельного слова.

Х тон. Пример: *Да х тси же дрвне Выремше на еѣ СЛенинѣ з детми жеребеи досталося поксѣу з Борисовы грани вниз на на ивовои кустѣ что мѣже врашковѣ....* |л. 235 об.| ОК-10

До падения редуцированных в предлоге выступал глухой согласный **к**: **кѣ**. После утраты Ъ возникла группа *взрывной + взрывной*, что в последующем привело к расподоблению двух однотипных звуков: **кѣ той** \rightarrow **к той** \rightarrow **х той**.

В пределах одного слова, т.е. на стыке морфем, диссимиляция отмечена в группе **чѣн**, которая после утраты слабого **ѣ** изменилась: **-чѣн-** \rightarrow **-чн-** \rightarrow **-шн-**.

Песошное. Пример: *По крстьянской скаске три чети в поле а в дву по тому ж сѣна косят две копны что была дрв Песошное на колодесе а в неи четыре дворовые пустые пашни перелологом.* |л. 16 об| ОК-1

Пшенишное. *Сенные покосы поросли лѣсом что была дрв Пшенишное на рекѣ на Подокс а в неи три дворовые пашни перелогом по смѣте и по крстьянской скаске десят чети.* |л. 9| ОК-1

Оброшьным (4). Пример: *К □имѣ сброщьным* |л.161 об.| *книгамъ* |л.162| *благовѣшенской поп Анноѡреи* |л. 163| *роуку приложил.* ОК-5

Написание группы согласных **шн** с гласным непоследнего ряда **ѣ** указывает на отверждение шипящего **Ш**, который до этого был непарным мягким согласным.

Явление диссимиляции отражается в исследуемой деловой письменности и в заимствованных

словах, т.е. там, где до этого не было редуцированного:

Венедихта (2). Пример: *Лѣта ЗРЛЕ г году сентябрю в КЗ де по гсдрве црве і великог князя Михаила Ѡедоровича всеа Рꙋсии грамоте Помесново прикаса за приписю дѣяка Венедихта Махова ...* [л. 48] ОК-7

Иноязычное слово **Венедикт** – «то же, что *Бенедикт*». Имя образовано «из лат. *Benedictus* – *благословенный*». [9]

Всего в памятниках отмечено **9** случаев диссимилиции.

Упрощение групп согласных

Изменения согласных, вызванные падением редуцированных звуков, по-разному отражены в текстах различного жанра и уровня грамотности писцов. В деловых записях и частных письмах («грамотках») изменения проявляются ярче, поскольку они были написаны людьми с более низким уровнем образования. Это усилило разницу между звучанием слов и их написанием.

В истории языка некоторые слова теряют свои родственные связи. Например, слово «Брянск» утратило свою связь с существительным «дебри», а слово «изба» - с немецким словом «Stube» (комната). [4]

В исследуемых памятниках XVIIвека отмечены следующие примеры с упрощением согласных:

Кресному (2). Пример: *... по гсдрву црву і великаг князя Михаила Ѡедоровича всеа Руси кресному целованю и по их скаске Посник Котков переписал живуцѣѣ и пустое и колко деревен і во дворах людѣи по имяном.* [л. 133 об.] ОК-3

Поснику (4). Пример: *Въ Е день по гсдрву црву і великаг князя Михаила Ѡедоровича всеа Русии укасу и по грамоте и по накасу воеводы Івана Василевича Щелкалова да дѣяка Василя Бормосова велено ѣхати Поснику Коткову в Суздалскои уѣздѣ.* [л. 132.об] ОК-3.

Помесново. Пример: *Лѣта ЗРЛЕ г году сентябрю в КЗ де по гсдрве црве і великог князя Михаила Ѡедоровича всеа Рꙋсии грамоте Помесново прикаса за приписю дѣяка ...* [л. 48] ОК-7

До утраты редуцированных гласных во всех этих словах был согласный **Т**, ср. *крѣстьньи, постъньи, помѣстьньи*. После падения **Ь** образовалась труднопроизносимая группа согласных **СТН**. Все согласные звуки были одной зоны образования - переднеязычные зубные. Поэтому произошло упрощение путем выпадения одного из звуков: *стѣн* → *стн* → *сн*. Результат подобного изменения отражается и в зафиксированных формах.

Всего отмечено **7** случаев.

Переход [е] в [о] под ударением после мягкого согласного перед твердым

Переход [е] в [о] осуществился после падения редуцированных гласных, т.е. не ранее XII века, так как такому изменению подвергся и **Е**, развившийся из сильного **Ь**: слѣз – [сл'оз] (слѣзь), лён – [л'он] (лень). [5,с.167]

В памятниках деловой письменности зафиксированы написания с **О**.

Березовая. На скотном дворѣ избушка *березовая* да онбарь ... [л.106] ОК-2

Трохсот. Пример: *С Константинова Велиминовых з дачи с трохсотъ с семидесат с четырех чети вымолочены сѣмена всѣ сполна.* [л.36 об.] ПК-16

Выявлено **2** случая.

Отвердение шипящих и Ц

«Шипящие Ж', Ш' и аффриката Ц' отвердели. По данным старых текстов, этот процесс происходит с XIV в. и отражается в написании букв Ъ и Ь после Ж, Ш (написания букв А, ОУ, как известно, были возможны в самых ранних памятниках, не нарушая закона слогового сингармонизма): Духовная грамота Димитрия Донского, 1389 – *живите, держыть, шышкина*; Купчая грамота, XV – *Ивашково, приложыли*. Отвердение Ц в нецокающих говорах, по написаниям в памятниках ЦѢ, ЦЫ, относится к XVI в.: Домострой, конец XVI в. – *отецъ, концы*. [6, с. 31]

Ужынымъ (2). Пример: *К симъ книгамъ ужынымъ и посевнымъ села Сѡбакꙋлева арханьскои попь Петръ* [л.59 об.] *вмѣсто целованив Олеѣа Тарасова да Тараса Тимоѡева по их веленю* [л.60] *рꙋкꙋ приложиль.* ОК-39

Приложыл (2). Пример: *К симъ книгамъ села Шиповы Слободки андреевскои попь Ияков* [л.2] *вмѣсто старосты Іаковы Іванова да целовалника Іакова Проковѡева по их челобитю рꙋкꙋ приложыл.* ОК-46

Румянцова. Пример: *А на сѣтказе были сном боярьским с Ѡедором Безверхим блгоवेशенскои поп Аноѡреи села Щоукова николскои поп Мартиян села Свѣткова да спсовы водчины села Румянцова ...* [л. 163] ОК-5

Сѣлцо (3). Пример: *В сѣлцо Дроздово по выписи съ юрьевскихъ книгъ писма и меры Ѡедора Скрѣбина с товарищи пшени и перелозу и лесом поросло сорокъ пят четвертеи в поле а в [дву] по тому же сѣделил Ерѣмею Стромиллов[у].* [л. 242] ОК-11

Зафиксировано всего **8** случаев.

В результате проведенного исследования в памятниках южновеликорусского наречия XVII века было выявлено **44** примера с различными фонетическими изменениями.

Литература

1. Гейдарова Э.А. Этапы падения редуцированных гласных. Баку: БГУ, 2000, 188 с.
2. Гейдарова Э.А. Историческая фонетика русского языка. Баку: БГУ, 2003, 135 с.
3. Гейдарова Э.А. История редуцированных гласных фонем в русском языке. Баку: БГУ, 2001, 73 с
4. <https://pandia.ru/text/77/305/25171.php?ysclid=lqxlubugh1216401865>
5. Гейдарова Э.А. Историческая грамматика русского языка. Баку, БГУ, 2007, 545 с.
6. [https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SLA/VSTUD267/Киржаева%20В.П.%20Историческая%](https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/SLA/VSTUD267/Киржаева%20В.П.%20Историческая%20)

20грамматика%20рус-
ского%20языка%20%28часть%201%29.pdf

7. Гейдарова Э.А. Морфонологическая стабилизация основных грамматических морфем на завершающем этапе падения редуцированных фонем (на материале памятников деловой и бытовой письменности XVII века). Автореферат кандидатской диссертации. Баку, 1998, 29 с.

8. Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. АН СССР, Ин-т рус. яз.; Подгот. С.И. Котков, Л.Ю. Астахина, Л.А. Владимирова, Н.П. Панкратова. Под редакцией С.И. Коткова. Москва: Наука, 1984, 371 с.

9. <https://lexicography.online/onomastics/в/венедикт>